

Estudio térmico-estructural de un Ventilador Recirculador de Gases de un Generador de Vapor

A. Ramírez Monroy¹, F. J. Santander Bastida^{2*}, P. Yáñez Contreras³, R. Martín del Campo Vázquez⁴,
J. M. Medina Flores⁵

¹Universidad Politécnica de Guanajuato, 18039034@upgto.edu.mx

²Universidad Politécnica de Guanajuato, fsantander@upgto.edu.mx

³Universidad Politécnica de Guanajuato, pyanez@upgto.edu.mx

⁴Universidad Politécnica de Guanajuato, rdelcampo@upgto.edu.mx

⁵Tecnológico Nacional de México en Celaya, martin.medina@itcelaya.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El presente artículo trata del estudio térmico-estructural de un VRG (Ventilador Recirculador de Gases), el cual es un equipo auxiliar perteneciente a un Generador de Vapor de una Central Termoeléctrica Convencional. Se modeló en SolidWorks y posteriormente se importó dentro de ANSYS donde se realizaron simulaciones de fluidos, térmicas y estructurales en condiciones normales de operación a 378°C y posteriormente en condiciones críticas de 1000°C. El material que se utilizó en los estudios fue el acero AISI 1022, posteriormente para mejorar el comportamiento estructural del VRG bajo condiciones críticas se cambió el material por la súper-aleación Hastelloy X y se agregó un recubrimiento térmico. Los resultados obtenidos mostraron que bajo condiciones críticas de operación el VRG es muy susceptible a presentar una falla estructural, pero con la incorporación del nuevo material y la barrera térmica se incrementó su confiabilidad logrando una disminución en el nivel máximo de esfuerzos residuales de 10.019 a 5.8109 MPa.

Palabras clave: ventilador recirculador de gases, simulación, mejora estructural, recubrimiento térmico)

Abstract

This project deals with the thermal-structural study of a GRF (Gas Recirculation Fan), which is an auxiliary equipment belonging to a Steam Generator of a Conventional Thermolectric Power Plant. It was modeled in SolidWorks and subsequently imported into ANSYS where fluid, thermal and structural simulations were performed under normal operating conditions at 378°C and later under critical conditions of 1000°C. The material that was modified in the studies was AISI 1022 steel. Later, to improve the structural behavior of the VRG under critical conditions, the material was changed to the super-alloy Hastelloy X and a thermal coating was added. The results obtained showed that the critical operating conditions of the VRG are very susceptible to presenting a structural failure, but with the incorporation of the new material and the thermal barrier, its reliability is increased, achieving a decrease in the maximum level of residual stresses from 10.019 to 5.8109 MPa.

Key words: gas recirculation fan, simulation, structural improvement, thermal coating

Introducción

La energía eléctrica producida en México llega a más del 97% de la población nacional y es producida mediante procesos de generación termoeléctrica convencional, carboeléctrica, turbo gas, combustión interna, nucleoelectrica, ciclo combinado y geotérmica, entre otros. En particular, la termoeléctrica convencional genera el 17% de la energía eléctrica total consumida en nuestro país, por lo que el generador de vapor del proceso termoeléctrico y el equipo auxiliar de este son prioridades de la planta generadora de energía [1].

Los Ventiladores Recirculadores de Gases o VRG (Figura 1), tienen una función primordial en el proceso de generación convencional, siendo operados y monitoreados por personal de campo y en una sala de control en todo momento. Por lo tanto, los equipos son susceptibles del error humano, además de las fallas inherentes del equipo auxiliar, siendo el más importante la exposición del VRG a temperaturas elevadas de hasta 1000°C, causando daños catastróficos en este tipo de equipos, lo cual genera también gastos millonarios muy importantes para la empresa generadora de energía y por supuesto la falta de suministro de energía eléctrica a la población.

Figura 1. Ventilador Recirculador de Gases (Fuente:researchgate.net).

Hoy en día el uso de softwares especializados, junto con los equipos de cómputo de alto rendimiento se han convertido en una herramienta muy poderosa con la cual se puede diseñar, simular, probar y hasta predecir eventos, en equipos auxiliares como el VRG. En el presente trabajo, empleando el software ANSYS, se simulan las condiciones normales de operación de un VRG y se contrastan con los datos obtenidos de la simulación de operación del VRG en condiciones de alta temperatura. Por último, se analizan los resultados después de aplicar un recubrimiento o barrera térmica a la superficie del VRG, lo cual es una estrategia ampliamente utilizada en otros equipos como por ejemplo turbinas de gas y motores de combustión interna para resistir eficientemente las altas temperaturas [2-6].

Metodología

El modelado es un arte basado en la habilidad para visualizar interacciones físicas, para lo cual se pone en acción todos los conocimientos básicos y aplicados de problemas físicos, de elementos finitos y de algoritmos de solución. La dificultad principal aparece cuando el usuario de la computadora no entiende la acción física y las condiciones de frontera de la estructura actual, y las limitaciones de la teoría aplicable para preparar un modelo satisfactorio [7].

En el presente trabajo se utilizó SolidWorks® en su versión 2018, para modelar el VRG y el software ANSYS® versión 2019R2 para realizar la simulación. La simulación del VRG se llevó a cabo en las condiciones de operación normal temperatura de 378°C, después se llevó a cabo la simulación a 1000°C y, finalmente, se adicionó una barrera térmica y se simuló nuevamente a 1000°C.

A continuación, se muestra la metodología por pasos para realizar el modelado correspondiente:

1. Modelar la flecha, ventilador, mamelón y carcasa del VRG empleando el software de SolidWorks®.
2. Ensamblar todos los componentes del ventilador previamente dibujados en el software SolidWorks® y guardar el archivo en el formato *parasolid.txt*.
3. Modelar el VRG en las condiciones normales de operación.
4. Realizar un análisis de fluidos para encontrar la distribución de temperaturas en el VRG a la temperatura de 378°C (Temperatura normal de operación).
5. Realizar un análisis en estado estable térmico para encontrar la distribución de temperaturas en el VRG.
6. Simular el comportamiento estructural del VRG con las temperaturas del análisis de fluidos y la solución del análisis térmico.
7. Repetir los pasos del 4 al 6 utilizando una temperatura de 100°C (Temperatura crítica de operación).
8. A partir de los resultados obtenidos en el paso 7, proponer mejoras en el VRG para mejorar su comportamiento estructural bajo temperaturas críticas de operación.

En la Tabla 1 se muestran las propiedades y factores de cada material empleados para el análisis térmico-estructural [8-13].

Tabla 1. Propiedades y factores del VRG.

Propiedad	Material				
	AISI 1022	Hastelloy X	PtAl	Al ₂ O ₃	YSZ
Densidad [g/cm^3]	7.9	8.22	6.25	3.75	6.1
Conductividad térmica [W/mK]	52	9.1	16.6	20	1.8
Módulo de elasticidad [GPa]	190	205	182	340	200
Coefficiente de Poisson	0.29	0.328	0.3	0.25	0.29
Resistencia a la fluencia [MPa]	355	324	-	-	-
Resistencia última a la tensión [MPa]	515	720	-	-	-
Espesor [μm]	-	-	500	10	2

Tabla 2. Datos del ventilador.

Datos	Valor
Flujo del VRG	105.49 kg/seg
Temperatura del aire en condición de operación normal	378°C
Temperatura del aire en condición de operación crítica	1000°C

Resultados y discusión

Simulación del VRG con el material AISI 1022 a una temperatura de 378°C.

En la Figura 2 se muestran los resultados de desplazamiento en el rotor, los cuales corresponden a las condiciones normales de operación, las variables de entrada fueron flujo y temperatura (Tabla 2). Se observa que el desplazamiento máximo se encuentra en el impulsor con 0.2575 mm en su valor máximo y en flecha se tienen valores de 0 a 0.0286 mm, siendo este intervalo aceptable en este tipo de equipos.

Figura 2. Deformación del rotor.

De igual manera se calcularon los esfuerzos de Von-Mises como se muestra en la Figura 3, los cuales presentan un valor mínimo cercano a 0 MPa, mientras que el valor máximo es de 9.6442 MPa (zona de los rodamientos). Estos valores representan un valor muy pequeño comparado con la resistencia a la fluencia (Tensile Yield Strength) del material que es de 355 MPa. Por otro lado, los esfuerzos principales calculados en la parte central del impulsor tienen un valor mínimo de -1.6987 MPa y un máximo en la flecha del ventilador lado cople de 7.3242 MPa.

Figura 3. Esfuerzos equivalentes Von-Mises

Simulación del VRG con el material AISI 1022 a una temperatura de 1000°C.

Una vez concluidos los análisis del VRG a su temperatura de operación normal, se llevó a cabo la simulación considerando ahora una temperatura de operación crítica de 1000°C y empleando la misma metodología. Se realizó el análisis estructural, la deformación se observa principalmente en el impulsor con 0.18249 mm en su valor máximo y en la flecha se tiene una deformación cercana a 0. Comparando este análisis, con el análisis análogo, llevado a cabo en condiciones normales de operación, donde se obtuvo un valor de 0.2575 mm el valor registrado a 1000°C es menor. Sin embargo, se observa el mismo patrón de comportamiento de la flecha y el impulsor (Figura 4).

Figura 4. Deformación del rotor a 1000°C.

En la Figura 5, se muestra el resultado de los esfuerzos de Von-Mises, los cuales presentan un valor mínimo cercano a 0 MPa en la flecha, mientras que el valor máximo es de 9.8799 MPa en la zona del impulsor. Comparando este análisis, con el análisis análogo, llevado a cabo en condiciones normales de operación, podemos ver que el valor máximo 9.6442 MPa comparado con el resultado del cálculo actual es de 9.8799 MPa, indica un incremento mínimo en los esfuerzos a pesar del incremento considerable de temperatura, y de igual manera al comparar la resistencia a la fluencia (Tensile Yield Strength) del material que es de 355 MPa no representa un valor significativo. No obstante, podemos observar que la zona del máximo esfuerzo en estas condiciones es distinta, moviéndose de la zona de los rodamientos a las zonas del impulsor. Por otro lado, los esfuerzos principales calculados tienen un valor mínimo y máximo en la parte central del impulsor con un valor -2.9704 MPa y 10.89 MPa, respectivamente. Comparando este análisis con el análisis anterior hubo un incremento en su valor máximo pasando de 7.3242 MPa a 10.89 MPa, de igual manera para su valor mínimo, también se registró un cambio de -1.6987 MPa a -2.9704 MPa. Se puede observar, que el esfuerzo máximo principal que se encontraba en la flecha a una temperatura de 378°C se encuentra ahora sobre el impulsor a 1000°C.

Figura 5. Esfuerzos equivalentes Von-Mises a 1000°C.

Simulación del VRG con el material Hastelloy X a una temperatura de 1000°C con una barrera térmica.

La deformación del rotor en este caso presentó el mismo patrón sobre el ventilador encontrado previamente sobre el rotor construido en Hastelloy X sin barrera térmica. Sin embargo, si se observa una mejora en el rotor construido en Hastelloy X con barrera térmica, ya que la deformación de este disminuyó a un valor de 0.12573 mm, con una diferencia de 0.04256 mm respecto al Hastelloy X sin barrera térmica (Figura 6).

Figura 6. Deformación del rotor con barrera térmica.

Los esfuerzos de Von-Mises para este nuevo rotor se muestra en la Figura 7, los cuales presentan un valor mínimo cercano a 0 MPa sobre la flecha y un valor máximo de 5.8109 MPa en el impulsor. Comparando este resultado, con el análisis hecho con Hastelloy X sin barrera térmica, bajo las mismas condiciones, podemos observar una reducción considerable de esfuerzos de 10.019 a 5.8109 MPa, con una mejora en los esfuerzos de 4.2081 MPa. Como se esperaba, se tiene una buena respuesta con el material propuesto ya que no solo respondió bien bajo las condiciones normales y críticas, si no que al haber implementado la barrera térmica se logró una reducción en los esfuerzos mecánicos sobre el rotor a 1000°C.

Figura 7. Deformación del rotor con barrera térmica.

Durante la última década algunos investigadores han estudiado y utilizado los recubrimientos de barrera térmica, para mejorar la durabilidad de componentes que están expuestos a alta temperatura. [14-20].

Trabajo a futuro

Es necesario realizar los estudios estructurales de los componentes auxiliares del VRG, dentro de los cuales se encuentran las chumaceras, guardas y soportes.

Conclusiones

El presente trabajo marca un precedente para mejorar la confiabilidad de elementos críticos de operación necesarios en la producción de energía eléctrica de las Centrales Termoeléctricas. Con esto se logró obtener una metodología reproducible para simular y analizar la resistencia estructural de un Ventilador Recirculador de Gases (VRG) bajo condiciones de trabajo normales y críticas utilizando ANSYS®. Además, se encontraron los puntos más susceptibles de falla en el rotor del ventilador, los cuales son el área o zona que está en contacto de los gases con el rotor del ventilador a 1000°C con el material AISI 1022.

Al emplear la aleación Hastelloy X en el VRG se obtuvo una mejora sustancial en el funcionamiento del ventilador. Con base en los análisis realizados a 378°C y 1000°C sobre el rotor construido con el material Hastelloy X se encontró que su comportamiento es muy similar al encontrado con el rotor construido en AISI 1022, por lo tanto, la super-aleación Hastelloy X es un material viable para la construcción del rotor. Adicionalmente, a diferencia del material AISI 1022, el material Hastelloy X si permite la inclusión de una barrera térmica.

Al utilizar el material Hastelloy X y la barrera térmica en el VRG de un Generador de Vapor permitió incrementar la confiabilidad y disminuir el nivel máximo de esfuerzos residuales de 10.019 a 5.8109 MPa. Lo cual indica las propiedades físicas del VRG se mejoran de manera importante.

Aunque es necesario realizar las pruebas experimentales reales con los cambios propuestos al VRG, desafortunadamente esto se vuelve prácticamente imposible, ya que son componentes muy grandes y de un alto costo, lo cual repercute en la desventaja de no poder validar los resultados obtenidos en las simulaciones. Además, aunque la desventaja de utilizar el material Hastelloy X y la incorporación de la barrera térmica provoque un alto costo en la manufactura del VRG, estos costos son mucho menores a las pérdidas económicas que se generan por dejar de producir energía eléctrica por el paro de un Generador de Vapor en una Central Termoeléctrica.

Agradecimientos

A la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por permitir la realización de este proyecto.

Referencias

- [1] SENER. (2018-2032). PRODESEN (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional). SENER.
- [2] Yañez-Contreras, P., Barceinas-Sanchez, J., Poblano-Salas, C., Medina-Flores, J., Garcia-Garcia, A., Dominguez-Lopez, I. (2016). STUDY OF THE EVOLUTION OF RESIDUAL STRESSES DUE TO GLASSY DEPOSITS (CMAS) ATTACK IN THERMAL BARRIER COATINGS. DYNA, 91(5). 554-559. DOI: <http://dx.doi.org/10.6036/7907>.
- [3] Yañez-Contreras, P.; León-Rodríguez, M.; Santander-Bastida, F.J.; Medina-Flores, J.M.; Jiménez-García, J.A.; Ganados-Alejo, V. Study of the Evolution of the Residual Stresses in Thermal Barrier Coatings from Manufacturing to Its Operation Work. Coatings 2022, 9, 1130. <https://doi.org/10.3390/coatings1208106>.
- [4] Amirhossein P., Fariborz S., Amirhossein E., Leila B., Mehdi R. N., Milad B. and Kamalan Ki. Failure mechanisms and structure tailoring of YSZ and new candidates for thermal barrier coatings: A systematic review, Materials & Design, Volume 222, 2022, 111044, ISSN 0264-1275, <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.111044>.
- [5] Zaoyu S., Guanxi L., Jianwei D., Limin H. and Rende M. LaNdZrO thermal barrier coatings by electron beam physical vapor deposition: Morphology, thermal property and failure mechanism, Chemical Engineering Journal Advances, Volume 11, 2022, 100328, ISSN 2666-8211, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.100328>
- [6] Sharma A., Witz G., LeCreux C. and Hitchman N. High heat flux burner-rig testing of 8YSZ thermal barrier coatings: Influence of the powder feedstock, Journal of the European Ceramic Society, 2022, ISSN 0955-2219, <https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.07.049>.
- [7] Domínguez, A. I. (2014). El método del elemento finito mediante el software ANSYSWB II. CDMX: ESIME-TICOMAN.
- [8] Matweb. (10 de agosto de 2020). Matweb Material Property Data. Obtenido de <http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=d602892dd5c9405aa584a1f5c16c7565104>
- [9] Matweb. (10 de agosto de 2020). Matweb Material Property Data. Obtenido de <http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?matguid=4e3988dd9adb4d1ca37a1b2cbab87d9a>
- [10] Matweb. (10 de agosto de 2020). Matweb Material Property Data. Obtenido de <http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=677e376bc75f495ea4c83a05502a5c0c>
- [11] Matweb. (10 de agosto de 2020). Matweb Material Property Data. Obtenido de <http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=4e3988dd9adb4d1ca37a1b2cbab87d9a&ckck=1>
- [12] Matweb. (10 de agosto de 2020). Matweb Material Property Data. Obtenido de <http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?matguid=5441ec2f20e84994843ac66805e0528b&ckck=1>
- [13] Metals, H. T. (10 de agosto de 2020). High Temp Metals. Obtenido de <https://www.hightempmetals.com/techdata/hitempHastXdata.php#:~:text=Hastelloy%20X%20is%20a%20nickel,excellent%20forming%20and%20welding%20characteris>
- [14] Tjong S.C. and C.S. Wu. Some aspects of the plasma-sprayed thermal barrier coating on Hastelloy X, Surface and Coatings Technology, Volume 31, Issue 3, 1987, Pages 289-295, ISSN 0257-8972, [https://doi.org/10.1016/0257-8972\(87\)90081-8](https://doi.org/10.1016/0257-8972(87)90081-8).
- [15] Khan, A.N.; Lu, J.; Liao, H. Effect of residual stresses on air plasma sprayed thermal barrier coatings. Surf. Coat. Technol. 2003, 168, 291–299. [https://doi.org/10.1016/s0257-8972\(03\)00207-x](https://doi.org/10.1016/s0257-8972(03)00207-x).
- [16] Chen, X.; Yan, J.; Karlsson, A.M. On the determination of residual stress and mechanical properties by indentation. Mater. Sci. Eng. A 2006, 416, 139–149. <https://doi.org/10.1016/j.msea.2005.10.034>.
- [17] Lima, C.; Nin, J.; Guilemany, J. Evaluation of residual stresses of thermal barrier coatings with HVOF thermally sprayed bond coats using the Modified Layer Removal Method (MLRM). Surf. Coat. Technol. 2006, 200, 5963–5972. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2005.09.016>.

- [18] Ng, H.; Gan, Z. A finite element analysis technique for predicting as-sprayed residual stresses generated by the plasma spray coating process. *Finite Elements Anal. Des.* 2005, 41, 1235–1254. <https://doi.org/10.1016/j.finel.2005.02.002>.
- [19] Zhu, J.; Chen, W.; Xie, H. Simulation of residual stresses and their effects on thermal barrier coating systems using finite element method. *Sci. China Ser. G: Physics, Mech. Astron.* 2015, 58, 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11433-014-5541-y>.
- [20] Rajabi, M.; Aboutalebi, M.; Seyedein, S.; Ataie, S. Simulation of residual stress in thick thermal barrier coating (TTBC) during thermal shock: A response surface-finite element modeling. *Ceram. Int.* 2021, 48, 5299–5311. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.11.073>.